

Asistente de itinerario del proyecto

I. Panorama general

A. Registro

1. Fecha de hoy

24/11/2021

2. Título

ArTEA. Una plataforma digital inclusiva para la geolocalización de artistas con Trastorno del Espectro Autista y la comercialización de sus obras en línea.

3. Participantes

Project Coordinator: Carolina Pilar Cedillo

Project Director: Yenni Paola Fonseca Ariza

Public Relations Manager: Erick Darío Flores Castañeda

Executive Producer: Wendy Nathali Gutiérrez Ronces

4. Correo electrónico

plataformadigitalarte@gmail.com

5. Patrocinadores

No

6. Comentarios en ejecución: registro del proyecto

27 de noviembre de 2021 - Creación y documentación del proyecto en Zenodo

B. Objetivos

1. Justificación

Buscamos diseñar y desarrollar una plataforma digital que permita la localización geográfica de artistas con autismo alrededor del mundo, entidades interesadas en apoyar el arte producido por ellos y maestros que hacen parte de su formación, así como la visibilización de sus historias de vida y la comercialización en línea de sus obras.

2. Enfoque

Reunir la mayor cantidad de obras de arte realizadas por personas con Trastorno del Espectro Autista, ya sean objetos digitales nativos o digitalizados, dentro de estos, buscamos exponer pinturas, piezas musicales, fragmentos de textos literarios, arte digital y manualidades.

3. Componentes

La plataforma digital se construirá a partir de secciones:

Home: Introducción del proyecto

Nosotros: Descripción del equipo y sus funciones en el proyecto

Ubicación de artistas: Localización geográfica de artistas con Trastorno del Espectro Autista, organizaciones y maestros.

Vidas y obras de los artistas: videos de las historias detrás de los artistas y sus obras.

Tienda: e-commerce en el que se comercializan las obras de los artistas

Apóyanos: El botón en el que los usuarios que ingresen pueden colaborar.

A su vez, las obras de los artistas se seccionan en:

Localización: País de nacimiento o residencia del artista.

Formato de obra: Audio, imagen, video, texto.

Tipo de Arte: Abstracto, realista, expresionista, manga, surrealista, figurativo.

Presentación de la obra: Digital o análoga.

4. Unidades de datos

Para cada artista localizado se requiere:

Nombre

Tipo de arte en el que se especializa

Cuenta de red social

Correo electrónico

Resumen de su historia de vida

Para cada obra se requiere:

Nombre del artista

Localización del artista

Nombre de la obra

Historia de la obra

Formato de la obra

Especificaciones técnicas de tamaño y sustrato (si es análoga)

Especificaciones del formato digital (si es digital)

Tipo de arte

5. Ejecución de comentarios: objetivos del proyecto

C. USUARIOS

1. Público propuesto

Público en general

2. Utilice

Buscamos que nuestro público utilice la plataforma digital como un medio de difusión, sensibilización y adquisición del arte creado por personas con autismo, asimismo buscamos ser fuente de inspiración y referencia para próximos proyectos.

3. Ejecución de comentarios: usuarios

II. Componentes y recursos

A. Objetos digitales

1. Materias primas : especifique las materias primas que utilizará para crear los objetos digitales utilizados en su proyecto:

A. Textos

Sí

B. Imágenes

Sí

C. Mapas

Sí

D. Otro

Sí

2. Herramientas y formatos: especifique las herramientas digitales, los formatos de archivo o las aplicaciones que utilizará para cada una de las materias primas elegidas anteriormente (los campos aparecerán de acuerdo con las opciones seleccionadas anteriormente).

Textos: txt, pdf

Formatos de archivos digitales: txt, pdf, jpg, png

Mapas: html

Fotos: jpg, png

Ilustración: jpg, png

Otros: raw, mp4

3. Interfaz de usuario (UI) : si es posible, identifique una posible interfaz de usuario o plataforma web para su proyecto. La interfaz de usuario / plataforma propuesta debe admitir las aplicaciones, herramientas, formatos de archivo, etc. enumerados anteriormente.

A. Interfaz de usuario / plataforma elegida con versión y fecha de lanzamiento.Intitulado

CollectiveAccess Providence,

versión 1.7.11

Pawtucket2, versión 1.7.11

4. Herramientas de mantenimiento de archivos: Indique cómo se organizarán, almacenarán y accederán a los datos que componen estos objetos durante las fases de desarrollo y activa.Insert and format text, links, and images here.

A. Indique dónde se cargarán, almacenarán y accederán a sus objetos digitales:Intitulado

Servidor

CollectiveAccess

B. Elija una plataforma de ubicación para los archivos del proyecto.

Private server/computer system

5. Ejecutar comentarios: objetos digitales

B. RECURSOS

1. Habilidades y personal : enumere las habilidades necesarias y el posible personal para cada uno de los objetos digitales especificados anteriormente.

Por ejemplo, ¿habrá un miembro del equipo responsable de escribir resúmenes históricos? ¿Escaneando objetos? ¿Procesando esos datos de escaneo para crear representaciones 3D? ¿Produciendo mapas? ¿Identifica la información que se incluirá en esos mapas? ¿Recopilación de bibliografías de fuentes pertinentes?

A. Redacción de textos

Estructurar las frases de manera coherente.

Precisión de vocabulario.

Investigación de temas.

B. Publicación de textos

Conocimiento del software para publica.

Ubicación y diseño del texto.

Desarrollo de ideas.
Buen uso del léxico.

C. Escaneado de objetos

Digitalización de objetos
Editar objetos digitalizados
Registro de datos.

D. Clasificación de datos y metadatos

Conocimiento de metodologías para clasificar como:
Dublin Core.
Capturar los metadatos, clasificarlos y catalogar los
objetos digitalizados.

E. Producción de mapas

Conocimiento del uso de softwares de
geolocalización.

**F. Recopilación de bibliografía de fuentes
pertinentes**

Capacidad de investigar.
Capacidad de análisis.

G. Otras habilidades necesarias

Diseño gráfico.
Conocimiento de softwares y herramientas para la visualización de datos.

2. Personal de mantenimiento de archivos: Indique quién organizará, almacenará y hará que los archivos del programa sean accesibles durante el desarrollo y las fases activas del proyecto.

**A. Nombre de la persona encargada del
mantenimiento de archivos**

Yenni Paola Fonseca Ariza, Wendy Nathali
Gutiérrez Ronces

**B. Correo electrónico de la persona encargada
del mantenimiento de archivos**

plataformadigitalarte@gmail.com

3. Costos de puesta en marcha y de largo plazo: enumere los recursos necesarios para iniciar, continuar y completar este proyecto, incluidos el personal, la tecnología, las tarifas asociadas y los costos de permisos.

A. ¿Tendrá personal asociado?

Sí

B. ¿Tendrá costos de tecnología?

Sí

C. ¿Tendrá regalías o tarifas de acceso / uso?

No

4. Permisos: Planifique ahora para obtener un permiso por escrito para la propiedad intelectual que incluirá el proyecto.

A. ¿Ha redactado acuerdos de contribuyentes para creadores de contenido?

Sí

**B. Si está trabajando con materiales de museos, bibliotecas u otros actores institucionales,
¿requerirán memorandos de entendimiento?**

Sí

**c. Si su proyecto tiene un patrocinador institucional (universidad, museo, fundación, etc.), ¿existen
permisos administrativos o autorizaciones requeridos por ese patrocinador?**

No

5. Ejecución de comentarios: recursos

No contamos con un presupuesto o patrocinadores actualmente, estamos buscando los recursos e inversionistas necesarios.

III. Trayectoria

Para implementar su proyecto, deberá ensamblar las partes constituyentes identificadas anteriormente y ponerlas en una relación coherente entre sí. Esto requerirá que identifique las tareas discretas que deberá realizar para completar este proyecto y luego establecer la trayectoria y el cronograma propuestos para el proyecto.

Para crear dicha línea de tiempo, o "itinerario del proyecto", primero debe identificar cómo las tareas discretas se relacionan entre sí, ya sea de forma secuencial, causal o conceptual. ¿La realización de una tarea requiere que primero se emprenda otra? ¿Existen conjuntos de tareas que se puedan realizar de forma independiente de los demás? Comprender estas relaciones le facilitará la definición de uno o varios flujos de trabajo en el futuro.

Como se mencionó anteriormente, los proyectos digitales (como todos los proyectos académicos) son iterativos y están sujetos a cambios y revisiones. Por lo tanto, es probable que su conjunto inicial de tareas, y el orden en el que espera completarlas, experimente expansión, contracción y revisión. Como en las secciones I y II anteriores, es importante que registre y feche dichos cambios en la dirección, el enfoque o el contenido cuando ocurran, utilizando los cuadros de "comentarios" debajo de cada campo de tarea. Hacerlo lo ayudará a realizar un seguimiento del desarrollo de su proyecto y, finalmente, a narrar el inicio y la creación de su proyecto cuando lo archive con las herramientas de proyecto [activas](#) o [completadas](#) del DDP .

Tareas del proyecto

TAREA 1

A. Título de la tarea

Diagnóstico y análisis de la realidad

B. Descripción de la tarea

Investigación del objeto de estudio a través de entrevistas con expertos en el tema, literatura, censos, etc., con el fin de identificar: contexto, problemática, metodología y propuesta de proyecto.

C. Persona principal designada para esta tarea

Wendy Nathali Gutiérrez Ronces

D. Correo electrónico de la persona designada

plataformadigitalarte@gmail.com

E. Fecha de inicio de la tarea (anticipada)
01/04/2021

F. Fecha de inicio de la tarea (real)
01/04/2021

G. Fecha de finalización de la tarea (propuesta)
01/10/2021

H. Fecha de finalización de la tarea real
01/10/2021

I. Comentarios: actualizaciones y modificaciones

Como resultado de esta investigación se definió el proyecto final.

TAREA 2

A. Título de la tarea

Diseño y desarrollo de prototipo

B. Descripción de la tarea

Realización del prototipo con base en la metodología de Design Thinking e iteración con expertos en el tema de autismo y usuarios finales. Desarrollo de la Arquitectura de la Información y diseño de la plataforma digital.

C. Persona principal designada para esta tarea

Yenni Paola Fonseca Ariza

D. Correo electrónico de la persona designada

plataformadigitalarte@gmail.com

E. Fecha de inicio de la tarea (anticipada)

01/04/2021

F. Fecha de inicio de la tarea (real)

01/04/2021

G. Fecha de finalización de la tarea (propuesta)

01/10/2021

H. Fecha de finalización de la tarea real

01/10/2021

I. Comentarios: actualizaciones y modificaciones

La plataforma digital, se ha desarrollado.

TAREA 3

A. Título de la tarea

Recolección y clasificación de objetos

B. Descripción de la tarea

Administración, digitalización e identificación de las obras de arte. Seguimiento del proceso de adhesión a la red de artistas.

C. Persona principal designada para esta tarea

Carolina Pilar Cedillo

D. Correo electrónico de la persona designada

plataformadigitalarte@gmail.com

E. Fecha de inicio de la tarea (anticipada)

01/04/2021

F. Fecha de inicio de la tarea (real)

01/04/2021

G. Fecha de finalización de la tarea (propuesta)

01/10/2021

H. Fecha de finalización de la tarea real

01/10/2021

I. Comentarios: actualizaciones y modificaciones

En proceso.

TAREA 4

A. Título de la tarea

Desarrollo de audiovisuales

B. Descripción de la tarea

Visibilizar las historias de la vida y obra de los artistas a través de medios audiovisuales y digitales.

C. Persona principal designada para esta tarea

Wendy Nathali Gutiérrez Ronces

D. Correo electrónico de la persona asignada

plataformadigitalarte@gmail.com

E. Fecha de inicio de la tarea (anticipada)

01/04/2021

F. Fecha de inicio de la tarea (real)

01/04/2021

G. Fecha de finalización de la tarea (propuesta)

01/10/2021

H. Fecha de finalización de la tarea real

01/10/2021

I. Comentarios: actualizaciones y modificaciones

Intitulado

En proceso.

TAREA 5

A. Título de la tarea

Difusión y comunicación del proyecto

B. Descripción de la tarea

Generar una red profesional que permita un contacto digital y comercial con artistas, inversionistas, compradores y público en general.

C. Persona principal designada para esta tarea

Erick Darío Flores Castañeda

D. Correo electrónico de la persona designada

plataformadigitalarte@gmail.com

E. Fecha de inicio de la tarea (anticipada)

01/04/2021

F. Fecha de inicio de la tarea (real)

01/04/2021

G. Fecha de finalización de la tarea (propuesta)

01/10/2021

H. Fecha de finalización de la tarea real

01/10/2021

Comentarios: actualizaciones y modificaciones

En proceso.